

Функциональная структура «Фермы данных»

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
Самарский государственный технический университет (г. Самара)
Шамрин Даниил Александрович, студент 2 курса,
факультет «Информационные системы и технологии»
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В данной научной работе к рассмотрению функциональной структуры представлена технология DataFabric или же «ферма данных». Рассматривается она как цельная архитектура концептуального управления информацией, а также обеспечивающая гибкий и полноценный доступ для работы с ней. Использование данной технологии широко применимо в реализации различных задач в области бизнеса, научных исследований, государственного управления, разведки и безопасности, которые связаны уникальным аналитическим функционалом информации на уровне искусственного интеллекта. Основной особенностью «фермы данных» стало использование инструментов Big Data и искусственного интеллекта (AI) и однозначно «машинного обучения» (Machine Learning) для управления и организацией оптимальных алгоритмов данных. Из нескольких серверов, составляющих группу или ассоциацию при условии их соединения в целостной сети, где передаются данные, возникает серверная ферма, работа которой обусловлена функционированием нескольких серверов как цельного устройства. Подобная разновидность серверной фермы неразрывно связана с метакомпьютерной обработкой и распределённой обработкой данных с учётом отношения, как к ядру крупного центра обработки информации. С этой точки зрения базы данных являются высокоэффективным средством представления структур данных и всех способов манипулирования ими. Концепцией рассматриваемых баз данных предполагает использование различных интегрированных средств, которые предназначены для хранения информации, а также позволяющих обеспечивать централизованное управление данными и обслуживание ими многочисленных пользователей.

Ключевые слова: эффективность, функциональная структура, ферма данных, информационные технологии, сервер.

Введение

Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня номенклатурный ряд функций, которые предприятия ожидают от северных центров, подвергся существенному расширению. Еще совсем недавно акценты ставились на возможности использовать корпоративную почту или файлы с выводом на печать, тогда как к настоящему моменту серверы усложнились, на них размещаются системы противовирусной защиты, создаётся алгоритм для централизованного распространения новых версий программных продуктов, выдаются электронные сертификаты. Подобный облик имеет корпоративная информационная система, которая работает на последнем поколении сервера, доступ к которому предоставлен как терминальный.

Цель работы – анализ функциональной структуры «фермы данных».

Ключевая проблематика заключается в том, что серверные системы, относящиеся к начальному уровню, по своей функциональности только немного уступают в цене «персональным модификациям».

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, применение аналогий, синтез и обобщение информации.

Результаты и их обсуждение

В нынешнем бизнесе активно эволюционируют информационные системы, а предприятия чаще всего склоняются к покупке севера как единицы собственной информатизационно-технологической базы, после чего обозначает сильные стороны и потенциал его эксплуатации для принятия решения по вопросам необходимости закупки последующих сер-

веров, посредством которых происходит всё дальнейшее развитие обслуживаемой корпоративной сети. В условиях самого первого этапа роль серверов отводится простым, достаточно мощным рабочим станциям, после чего в большинстве случаев приобретаются системы с процессорами, представленными парой, дуплетом или большим числом, причём конфигурация заранее составлялась для обеспечения серверных функций.

Если компания продолжает разворачивать корпоративную информационную систему, адекватные решением со стороны управленцем является намерение организовать серверную ферму, работающую с приложениями и выполняющую таковые, использующую кластерные решения как опору внесения подсистем на диски. Этот ракурс позволяет вынести подсистему из сервера во внешние объекты, находящиеся под защитой, тогда как обязательным условием станет исключительно терминальный доступ, которой будет осуществляться так, чтобы надёжность работы северной группы не была нарушена.

Указанные требования однозначно возросли в многократном объёме, из-за чего надёжное решение со стойкой защитой нуждается в масштабных инвестициях [5].

Создавая серверную ферму, уже на стадии начала проекта предприятие определяет помещение, которое будет отвечать условиям технологическим условиям для размещения серверной аппаратуры. На специальных стойках размещаются корпуса, к которым подведено электрическое питание с гарантией его постоянства, а также достаточный уровень вентиляции принудительного типа.

Как показывает практика, сейчас достаточно часто встречаются системы, лишённые гарантированного электрического питания, потому что в этом плане предполагается не простой монтаж нужного источника бесперебойного электрического питания.

В этом смысле обязательна подводка электрических кабелей от пары независимых подстанций, которыми не прекращается в одновременном режиме подача нужной электрической энергии. Для чрезвычайных или критических ситуаций целесообразно рассмотреть вариант приобретения и эксплуатации автономной энергетической установки, представленной расположенным в подвальном или любом другом отдельном помещении генератором.

Не менее важно определиться с таким понятием, как «живучесть» серверного центра. Под этим понятием рассматривается процесс высокоэффективного кондиционирования, выделенного под серверную систему помещения с грамотной и обязательной организацией воздушной вытяжки.

В любом случае, специалисты рекомендуют позаботиться о высоконадёжной защите создаваемой серверной системы от традиционного «человеческого фактора», когда персонал строжайше ограничивается в доступности к оборудованию, а каждый факт визита в серверный блок регистрируется в отдельном журнале, отмечая причину визита, деятельность сотрудника в серверной с подробным описанием проведенных мероприятий.

В условиях эксплуатации нескольких серверов важно решить вопросы организации системы для централизованного резервного копирования данных. При отсутствии применения системы дисков извне, этот вариант функциональной возможности, как правило, является уже встроенным. В противном случае реализуются собственные схемы для защиты системы от полной, безвозвратной утраты данных.

С этой целью допускается применение отдельного сервера с подключением специального ленточного накопителя в виде стримера, которым в автоматическом режиме производится копирование информации с серверов. Следует отметить, что данные копируются при минимальном уровне загрузки серверов [1].

В условиях серверного центра немаловажное значение имеет грамотная работа таких ключевых специалистов, как системный администратор и ИТ-руководитель, на которых возлагается полная обязанность по хранению резервных копий.

К категории задач первостепенной важности с точки зрения функциональной структуры «фермы данных» относится настройка системы для успешного диагностирования и администрирования в удалённом режиме. Подключая несколько серверов к работе и запуская их функции, в распоряжении компании возникает конфигурация, названная серверной фермой. Используя подобное решение, равномерно распределяется баланс по нагрузке, а также снижается вероятность отказов программного обеспечения, к которому имеют доступ пользователи через сеть.

Занятые серверы передают нагрузку между подключенными к сети единицами, за счёт чего не происходит перенапряжения системы, а сетевой трафик

распределяется качественно и эффективно, очередной сетевой запрос подаётся на тот элемент, нагрузка на котором минимальна.

Как известно, производитель Intel выпустил на рынок десктопы, работа которых поддерживает основное и специализированное программное обеспечение от Microsoft Systems Management Server до IBM Tivoli и HP OpenView, однако присутствует составляющая из встроенной аппаратуры.

Планируя выполнить расширение серверной, можно выбрать наиболее подходящий, оптимальный вариант. В первом случае приобретается мощная «универсального типа» система, успешно решающая абсолютно любые поставленные перед центром задачи.

Второй вариант не менее популярен и предполагает развёртывание нескольких специализированных серверов, каждому из которых предоставляется возможность решать вопрос строго определённого набора близкородственных функций.

В этом плане, например, могут выбираться такие функциональные возможности, как почта, Web-узел и Internet-прокси в условиях одного сервера, а также доменного контроллера и центра сертификации в условиях другого сервера. В этом случае, на третьем сервере будут храниться файловые системы и резервное копирование [3].

Именно по этой причине четырёхпроцессорная комбинация обойдётся владельцу достаточно дорого, а в условии незначительных дополнительных расходов добиться в ближайшем будущем высокой производительности не удастся. Однако в этом случае можно рассчитывать на увеличение количества пользователей, что является качественно иным уровнем развития центра и предполагает несколько другой вариант доходности.

Рассматривая функциональную структуру «фермы данных» необходимо принимать во внимание тот факт, что данный вариант используется при необходимости и возможности легко распределить нагрузку между серверами. Например, страница или поступившие от нескольких пользователей запросы будут распределены на веб-сервере на свободный элемент с мощностями, что справедливо и в случае использования терминальных серверов, где распределение сопоставляет запросы пользователя и активированного мобильного приложения.

Так или иначе, процесс настройки готовой, полностью собранной и установленной серверной фермы нужно осуществлять согласно соответствующей документации, но с обязательным учётом оптимальной архитектуры такой системы.

В работе, направленной на развитие и расширение, улучшение производительности серверного центра в формате фермы данных, а точнее её функциональности, в обязательном порядке нужно уделять достаточное внимание дублированию компонентов, относящихся к отдельному серверу.

Отказ или сбой различных подсистем сервера являются естественным ответом на перегрузку при неадекватной архитектуре. Однако эти процессы следует срезать до минимальной вероятности проявления или предотвратить их как таковые, но не на базе одного технологического решения, а нескольких.

Сегодня высокоэффективным превентивным инструментом является внедрение модулей памяти, в которых предусмотрено специально возможность исправлять ошибки (ECC), также интересно и результативно использование RAID-систем и массивов дисков, чтобы производить замену, не прибегая к перезагрузке в «горячем» формате, не отключая и не перезагружая системы. Серверная архитектура должна формироваться с учетом уже известных отличных рекомендаций, в которых ключевые по значимости компоненты будут дублироваться «горячей заменой», а вентиляторы, блоки питания, адаптеры стандарта PCI-X будут иметь в серверной конфигурации дублиров.

Следовательно, дублирование и «горячая замена» не позволят оборудованию простаивать, а мелкие поломки или сбой не станут причиной отключений, тогда как HotSwap, Hotswapping и HotPlug помогут выполнить отключение или подключение любого электронного оборудования в серверной системе во время её работы без снятия питания и остановки системы (HotPlug), обеспечат замену блока в целом (HotSwap) [2].

Серверное оборудование является ключевым элементом информационно технологической-инфраструктуры любых компаний и серверных центров, поэтому выбор функционала и обслуживание «фермы данных» следует делегировать исключительно компетентным людям.

Профессионалы считаю целесообразным для повышения гарантии отказоустойчивости применять кластеры, которые по уровню готовности могут заметно различаться. К примеру, на базе Intel-серверов как решения с высоким типом производительности следует положительно охарактеризовать серверную систему, которой, впрочем, не достичь профессионального уровня производительности, а без работы наиболее известные высоким уровнем надежности серверы от производителей IBM, HP или Sun простаивают за год не более получаса.

Такая результативность в настоящее время не всегда может быть достигнута даже на современных серверах с архитектурой по типу x86. Процессы перехода на этап более высокопроизводительных вариантов обеспечивают поднятие на более высокий уровень с точки зрения повышения отказоустойчивости. Но, в этом случае, заметно увеличивается стоимость обладания фермой данных с повышением расходов на оборудование, сопутствующие инженерно-инфраструктурные элементы с программным обеспечением.

Кроме всего прочего, вероятнее всего придётся расширить и сам штат обслуживающего персонала, потому что только грамотное, своевременное техническое обслуживание серверов позволит поддержать функционал «фермы данных» в работоспособном состоянии с исключением любых внештатных ситуаций.

Заключение

Профессионализм в обслуживании таких серверных ферм предполагает обеспечение безотказной работы любых сервисов с увеличением срока службы

эксплуатируемого оборудования, а также с минимизацией вероятности появления разных сбоев и поддержкой бесперебойной работы. В этом плане работы ведётся в двух основных направлениях – отслеживается работоспособность аппаратной части и проверяется функционал программного обеспечения [4].

Безусловно, инфраструктурные характеристики ежегодно очень заметно усложняются, поэтому добавляется огромное множество новых задач, а сама виртуализация несёт в себе не только новые возможности, но и иные риски, которые в обязательном порядке должны учитываться. Прирост информационной системы и её эволюция будет обеспечена за счет применения в конфигурации внешних систем, которые являются независимыми и позволяют хранить информацию, соблюдая SAN-архитектуру и маршрутизируя путь по сетевому стандарту FiberChannel. В подобном варианте интересно то, что бесчисленное количество серверов обменивается данными с хранилищем, которое находится под мощной защитой и не подаётся сбоям, так как система дублирована на базе суперсовременного технологического решения RAID. Примечательно, что учтена возможность и создан резерв на подающих питание блоках, а также в избытке соединены коммуникациями реальные устройства. Подобная система может показать отсутствие точки сбоя в связи с тем, что, выходя из строя конфигурация провоцирует пропажу данных или попадание их в свободный доступ, что характерно для встроенных в сервера дисковых подсистем.

Выводы:

1. Таким образом, современный функционал «фермы данных» невозможно себе представить без возможности централизованного хранения и обработки информации с учётом удалённого (терминального) доступа к вычислительным ресурсам. Терминальный сервер в обязательном порядке должен соответствовать определённым критериям.

2. Концептуальным требованием является скрупулезное отслеживание ситуации, чтобы предвосхитить падение надежности серверной фермы, созданный корпорацией, ниже критического уровня, что не только может ограничить перспективу бизнес развития, а также поставить под угрозу и выживаемость дела как такового.

3. Функция балансировки нагрузки фермы серверов минимизирует необходимость приобретения аппаратного устройства балансировки нагрузки, что приводит к заметному понижению расходов. В настоящее время функционал рассматриваемых систем – это, прежде всего, экономическая целесообразность, слагаемая на основе целого ряда компонентов, включая информационно технологическую инфраструктуру на фоне покупки качественных компьютерных серверов, выделения специального помещения и оборудования, применения специальных внешних хранилищ, а также создания отказоустойчивого комплекса.

4. Наиболее солидные серверные фермы достаточно часто обладают резервными серверами, способными принять на себя функцию основных серверов в случае отказа основной «фермы данных».

Литература:

1. Гасюк А.А. Анализ эффективности информационного обеспечения компании при использовании ИТ-инновации / А.А. Гасюк // Электронный научный журнал, 2016. №9 (12) – С. 92-95. URL: https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/2015/01/GOSTR_7_0_5_2008.pdf (дата обращения: 15.04.2021).
2. Голицина, О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных: Учебное пособие. М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. – 352 с.
3. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем. М.: ДРОФА, 2013. – 336 с.
4. Колесов, Ю. Б. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход: учебное пособие / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 192 с.
5. Корецкий П.Б. Отношения обмена в системе формирования экономического пространства / П.Б. Корецкий и др. // Вестник Воронежского государственного аграрного университета, 2016. №2 (49) – С. 155-162. URL: <http://vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2016/07/155-162.pdf> (дата обращения: 18.04.2021).